

БАДИЙ АДАБИЁТДА АЁЛЛАР ОБРАЗИНИНГ ТАСВИРЛАШИ

PhD Умида Файзуллаева

ЖДПИ ўқитувчи

E-mail: umidafayzullaeva@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада сентеманталистлар илк марта аёлларнинг ички олами ва ҳаётини тасвирлашга уринадилар, аммо улар ўз тасвирлари учун кўпинча замондош аёллари ҳаётини эмоционал ва ахлоқий-этик соҳаларини танлашади, бадий адабиётда аёллар образини тасвирлашда позитивлик адабиёт саҳнасига адибалар чиқишгач пайдо бўлади. Бу маънода, шубҳасиз, биринчи ўринда инглиз адибаси Жейн Остен ўзининг “Ғурур ва ирим” асари билан туради, бу асар қаҳрамони бўлган аёл атрофдагиларни ўзини ижтимоий мақоми учун эмас, балки ақлий ва маънавий устунлиги сабабли ҳурмат қилишга мажбур қилади. Ж.Остен ўз қаҳрамон аёлларини батафсил, бутун ҳиссиёти, бой ақлий салоҳияти, нафақат атроф-муҳити ва турмушига, балки эркаклари ҳам танқидий назари билан тасвирлашга ҳаракат қилади, бу ёзувчи замонаси учун инқилобий ҳодиса бўлганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: аёллар образи, эркак-муаллифлар, С. де Бовуар, Ж.Остен, Жорж Санд, тасвир, Жеромен де Стал, курашувчи аёл, Шарлотта Бронте, эмоционал.

Аннотация: В данной статье сентеманталисты впервые пытаются описать внутренний мир и жизнь женщин, но для своих собственных образов они часто выбирают эмоциональную и нравственную сферы жизни современных женщин, позитивность в описании образа женщины в художественной литературе возникает после того, как адипы выходят на сцену литературы. В этом смысле, несомненно, на первом месте стоит англичанин адипи Джейн Остен со своей работой "Гордость и наследственность", которая обязывает женщину, являющуюся героем

произведения, уважать окружающий мир не за ее социальный статус, а из-за ее умственного и духовного превосходства. Й.Остен пытается подробно описать женщин своего героя, со всеми его эмоциями, богатым умственным потенциалом, не только его окружение и его жизнь, но и его мужчин критическим взглядом, освещенным тем фактом, что это было революционное явление для времени писателя.

Ключевые слова: женский образ, мужчины-авторы, С. де Бовуар, Дж.Остен, Джорж Санд, образ, Джеромен де Сталь, борющаяся женщина, Шарлотта Бронте, эмоциональный.

Abstract: In this article, for the first time, sentemantalists try to describe the inner world and life of women, but for their own images they often choose the emotional and moral spheres of modern women's life, positivity in describing the image of a woman in fiction arises after the adibs enter the stage of literature. In this sense, undoubtedly, the Englishman Adibi Jane Austen stands in the first place with her work "Pride and Heredity", which obliges the woman who is the hero of the work to respect the world around her not for her social status, but because of her mental and spiritual superiority. J.Austen tries to describe in detail the women of his hero, with all his emotions, rich mental potential, not only his surroundings and his life, but also his men with a critical look, illuminated by the fact that this was a revolutionary phenomenon for the time of the writer.

Keywords: female image, male authors, S. de Beauvoir, J.Austen, George Sand, image, jerome de stael, struggling woman, Charlotte Bronte, emotional.

Европа мамлакатларида христианликнинг тарқалиши ва мустақамланиши жамиятда аёллар ўрни ва ролини янада катъий ва кескин белгилаб қўйди. Бу даврда адабиётда асосан икки типдаги аёллар образи тасвирланади: садокатли аёл, эзгу она (камтарин, меҳрибон, рафиқа сифатида гапга қулоқ осадиган) ва ёвуз аёл – бош қахрамонни ҳалок этувчи (иблисона гўзал, айёр, ёвуз, сохта) жозоба соҳибаси. Эркак-муаллифлар аёлга нисбатан

мулка эгалик қилгандек ўз нуқтаи назарларини баён этишни давом эттирадилар ва бу материаллар узатилишининг табиатини белгилайди. Бу ҳақида С. де Бовуар шундай ёзади: “Кишилар жамиятида эркаклар ҳукмронлик қилишади, улар аёллар ҳақида ёлғон ёзишади, ундан нари кетмасдан, ўзлари билан таққослашганда эса, аёлни ҳам алоҳида мавжудот эканлигини эътироф этишмайди”. Шундай қилиб, ўн саккизинчи аср ўрталари адабиёти олами эркаклар образлари олами эди.

Вазият адабиётга маърифатпарварлар ва сентименталистлар кириб келиши билан ўзгарди. Сентименталистлар илк марта аёлларнинг ички олами ва ҳаётини тасвирлашга уринадилар, аммо улар ўз тасвирлари учун кўпинча замондош аёллари ҳаётини эмоционал ва ахлоқий-этик соҳаларини танлашади (Ричардсоннинг “Памела” ва “Кларисса” асарлари). Аёл ички оламини тасвирлашда Дидро ўзининг “Роҳиба” романида бироз илгарилайди; қаҳрамон қизнинг қалб кечинмалари билан боғлиқ тасвирланган ўткир публицистик йўналтирилган тасвир, тезда аёлнинг танлаш ва мустақил ҳаёт ҳуқуқининг топталишига қарши очик исён ва қаршилик ҳиссига айланади. Роман ғоявий вазифани бажаради – аёлнинг ижтимоий ҳуқуқларини тасдиқлаш, бу масала ҳимояси учун Дидро кўп чиқишлар қилган эди.

Бадиий адабиётда аёллар образини тасвирлашда позитивлик адабиёт саҳнасига адибалар чиқишгач пайдо бўлади. Бу маънода, шубҳасиз, биринчи ўринда инглиз адибаси Жейн Остен ўзининг “Гурур ва ирим” асари билан туради, бу асар қаҳрамони бўлган аёл атрофдагиларни ўзини ижтимоий мақоми учун эмас, балки ақлий ва маънавий устунлиги сабабли ҳурмат қилишга мажбур қилади. Ж.Остен ўз қаҳрамон аёлларини батафсил, бутун ҳиссиёти, бой ақлий салоҳияти, нафақат атроф-муҳити ва турмушига, балки эркаклари ҳам танқидий назари билан тасвирлашга ҳаракат қилади, бу ёзувчи замонаси учун инқилобий ҳодиса эди. Остен ўз асарлари билан табиатан эркакларга бўш келмайдиган кучли аёллар образини яратиш анъанасига асос солди. Остен асарларининг финали муайян даражада мураса билан тугайди.

Адиба замонасида қиз бола учун бахтли келажак бир хил якун топарди – омадли тарзда турмушга чиқиш, у ҳам ўз қахрамонларини якунда “турмушга чиқаради”. Афсус билан айтиш керакки, Остен ҳеч бир асарида қахрамонларининг кейинги ҳаётини тасвирламайди ва биз бу мустақил фикрловчи хонимларнинг ҳаётда ўз фикрларини сақлаб қолганлигини билолмаймиз.

Аёллар мавзуси романтик адибалар Жорж Санд ва Жеромен де Стал ижодида ҳам муҳим роль ўйнайди. Ж.Санд ўртағиёна аёлнинг оғир оилавий аҳволи тўғрисида ачиниб ҳикоя қилади (“Индиана”); унинг бошқа бир асарида жамиятнинг ёвуз кирдикорлари ва ундан қочиш масаласи кўтарилади (“Лелия”). Аёлларнинг ижтимоий ҳолати тасвирлари нафақат бадиий асарлар, балки аёл ёзувчиларнинг кундаликлари ва хатларида ҳам ўз аксини топади. Ж.Санднинг аёллар озодлиги ҳақидаги чиқишлари 30-йилларда француз жамиятида олиб борилган озодлик ҳаракати билан боғлиқ. Ж.Санд романларининг кескин баҳсларга сабаб бўлганлиги бежиз эмас. Ж. де Стал “Коринна” романида шоиранинг аччиқ қисматини тасвирлайди. Қахрамон аёлнинг иқтидори ижтимоий талаблар исканжасидаги жамиятда талантли аёлга ўрин йўқлигини таъкидлайди.

Реалист адибалар катта психологик маҳорат билан аёл образини яратишади, бунда аёл тақдирида, ўзига муносабатида содир бўлган ўзгаришларга эътибор қаратишади. Шарлотта Бронте “Жейн Эйр” романида аёллар тенг ҳуқуқлиги, ҳали сиёсий жиҳатдан бўлмаса-да, оила ва меҳнатда тенглиги учун курашади. Романнинг новаторлик хусусияти бош образ тасвирида кузатилади. Жейн Эйр билан бирга инглиз адабиётига ўз ғурурини ҳимоя қилувчи, ҳиссиётлар ва меҳнат эркинлиги учун курашувчи аёл образи кириб келади. Викторианлик даври Англияси учун Жейн Эйр образи буржуа ахлоқига қарши очик нарозилик эди.

Аёл адибалар бошлаган анъаналар эркак ёзувчилар ижодида ҳам давом эттирилади. Масалан, аёл тақдири, унинг эркак ҳаётидаги ролига Ги ди Мопассан романлари (“Ҳаёт”, “Азизим”) ва новеллалари; Генрих Ибсен драматургияси муаммоларидан бири – аёлнинг жамиятдаги ўрни масаласига бағишланади (“Кўғирчоқлар уйи”, “Шарпа”) ва бошқалар.

XX аср адабиёти аёлларнинг ўз ҳуқуқлари учун курашдаги ижобий ўзгаришларни акс эттиради. Булар сирасига тафаккурли Виржиния Вулфнинг асарлари (“Миссис Дэллоуэй”, ҳикоялари), Эрнест Хэмингуэй романлари (“Қуёш барибир чиқаверади (Фиеста)”), Жон Фаулз “Француз лейтенантининг аёли” романи қабилар киради. XX аср (модернизм, постмодернизм романлари, публицистика, ҳужжатли наср) аёлларнинг бугунги ҳолати ва вазифаларидан келиб чиқиб муаммога янгича нуқтаи назарни тақлиф қилади. Бу масала Айрис Мердок, Жон Фаулз, Симона де Бовуар, Франсуаза Саган ва бошқалар асарларида турлича ҳал этилади.

Адабиётлар рўйхати:

- [1]. U. Fayzullaeva. On the history of the study of Virginia Woolf's work in English and American literature.
- [2]. U.Fayzullaeva, (2020). Virginia Woolf and time category. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(2), 6-10.
- [3]. Fayzullaeva, U. (2020). The inner world of a woman. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 49-50.
- [4]. Fayzullaeva, U. (2019). The inner world of a woman “Mrs. Dalloway”, by Virginia Woolf. *Journal of Critical Reviews*, 7(2), 2020.